

Procesos comunicativos en comunidades indígenas y su preservación cultural al interactuar con medios digitales y nuevas tecnologías.

Communicative processes in indigenous communities and their cultural preservation by interacting with digital media and new technologies.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16930013>

AUTORES: Ana Isabel Pazmiño Ledesma^{1*}

Christie Michelle Campi Rodríguez²

España Alinna Alava Saltos³

Aaron Christopher Tobar España⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: apazmino074@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El presente artículo analiza los procesos comunicativos en comunidades indígenas del Ecuador y su interacción con medios digitales, con el objetivo de comprender cómo las formas tradicionales de comunicación se articulan con las nuevas tecnologías para preservar la identidad cultural y las lenguas originarias. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando como técnicas la observación directa y el análisis documental. Se

^{1*}Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, apazmino074@fcjse.utb.edu.ec

² Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, campichristie@gmail.com

³ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, alinalava16@gmail.com

⁴ Estudiante de la carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, ctobare@fcjse.utb.edu.ec

revisaron experiencias comunicativas en plataformas como Facebook, YouTube, TikTok y radios comunitarias, donde las comunidades producen y difunden contenidos en sus propias lenguas. Los resultados muestran que estas comunidades mantienen prácticas ancestrales basadas en la oralidad, la simbología, el ritual y la colectividad, las cuales se han resignificado a través de medios digitales, generando un modelo de comunicación híbrido. Esta convergencia ha permitido fortalecer la organización social, la educación intercultural y la defensa del territorio, aunque también enfrenta desafíos como la brecha digital, la pérdida de oralidad en los jóvenes y el riesgo de dependencia tecnológica. Se concluye que la comunicación indígena no representa una simple modernización, sino una estrategia de resistencia cultural, en la que las tecnologías son adaptadas según las cosmovisiones propias. El estudio plantea la necesidad de políticas públicas que fortalezcan estos procesos comunicativos.

Palabras clave: *Comunidades indígenas, comunicación, medios digitales, preservación cultural, lenguas originarias.*

ABSTRACT

This article examines the communicative processes of indigenous communities in Ecuador and their interaction with digital media, aiming to understand how traditional forms of communication are articulated with new technologies to preserve cultural identity and native languages. The study followed a qualitative approach, using direct observation and document analysis as research techniques. It focused on communicative experiences through platforms such as Facebook, YouTube, TikTok, and community radio, where indigenous groups produce and share content in their own languages. The findings reveal that these communities preserve ancestral practices based on orality, symbolism, ritual, and collectivity, which have been reinterpreted through digital tools, creating a hybrid communication model. This convergence has strengthened social organization, intercultural education, and territorial defense. However, it also faces challenges such as the digital divide, the decline of oral traditions among younger generations, and the risk of technological dependence. The study concludes that indigenous communication is not a mere modernization process, but a form of cultural resistance, where technologies are critically appropriated according to their own

worldviews. The article emphasizes the importance of public policies that support and enhance these communicative processes as part of inclusive and intercultural development.

Keywords: *Indigenous communities, communication, digital media, cultural preservation, native languages.*

INTRODUCCIÓN

La comunicación en contextos indígenas constituye un campo de estudio fundamental para comprender cómo los pueblos originarios conservan, adaptan y transforman sus saberes, lenguas y formas de vida frente a los cambios sociotécnicos contemporáneos. A lo largo de la historia, las comunidades indígenas han desarrollado sistemas comunicacionales basados en la oralidad, la ritualidad, los símbolos y la colectividad, elementos que conforman una cosmovisión propia y profundamente vinculada al territorio y la memoria ancestral (Martínez-Carrillo, 2020).

Con la irrupción de las tecnologías digitales, las formas tradicionales de comunicación han comenzado a dialogar con nuevas herramientas como la radio comunitaria, las redes sociales, la telefonía móvil y las plataformas digitales. Este proceso de convergencia comunicacional no ha sido lineal ni homogéneo, ya que las comunidades han adoptado los medios modernos desde sus propias necesidades y visiones del mundo, generando procesos de apropiación crítica y resignificación cultural (Zarama, 2019). La comunicación indígena emerge como una forma de resistencia simbólica, defensa del territorio y ejercicio del derecho a una comunicación propia, libre de imposiciones externas (UNESCO, 2022).

El estado del arte evidencia un creciente interés por analizar las tensiones y oportunidades que ofrece la relación entre medios digitales y culturas originarias. Estudios recientes destacan cómo la radio comunitaria ha sido un medio eficaz para revitalizar lenguas indígenas y fortalecer la organización social (Rodríguez, 2021), mientras que las redes sociales, aunque útiles para la visibilización, también enfrentan riesgos como la desinformación, la pérdida de oralidad y la homogenización cultural (Herrera & Tapia, 2023).

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo las comunidades indígenas están utilizando los medios digitales modernos para preservar sus tradiciones y lenguas, con el fin de identificar de qué manera se articulan los sistemas comunicativos tradicionales con los medios digitales. De esta manera, se busca evidenciar cómo estas formas híbridas de comunicación contribuyen a la preservación cultural, la participación comunitaria y la defensa de las lenguas originarias, proponiendo líneas de acción para el fortalecimiento de políticas públicas interculturales.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con el propósito de comprender los procesos de comunicación en comunidades indígenas desde una perspectiva intercultural y situada. El objetivo fue comprender cómo las comunidades indígenas utilizan los medios digitales para preservar sus lenguas y tradiciones. Se aplica un método inductivo, partiendo de la observación de casos específicos para generar conclusiones generales sobre sus prácticas comunicativas.

Las técnicas de recolección de datos incluyeron el análisis bibliográfico y la observación directa. Se revisaron fuentes académicas, informes y estudios previos, lo que permitió identificar herramientas digitales empleadas por las comunidades. Además, se observaron interacciones en plataformas como redes sociales y sitios web dedicados a la preservación cultural, con el fin de comprender cómo estas tecnologías se integran en sus dinámicas comunicativas. La información recolectada fue analizada y se contrastó los hallazgos con la literatura investigada.

RESULTADOS

Los hallazgos obtenidos en la investigación evidencian que las comunidades indígenas mantienen formas de comunicación tradicional profundamente arraigadas en la oralidad, la simbología, la ritualidad y el trabajo colectivo. Estas prácticas no han desaparecido con la llegada de las tecnologías digitales, sino que se han adaptado, generando un proceso de armonía comunicacional.

En todas las comunidades investigadas se identificó el uso del kichwa como lengua vehicular para la transmisión de saberes ancestrales, especialmente a través de relatos orales, mingas, asambleas comunitarias y rituales. Sin embargo, se advierte una preocupación sobre la disminución del uso cotidiano de las lenguas originarias entre los jóvenes, quienes tienden a preferir el español en sus interacciones digitales.

Las radios comunitarias emergen como un eje articulador entre lo tradicional y lo moderno. Estas emisoras operan como espacios de fortalecimiento identitario y educativo, transmitiendo contenidos en lengua indígena, difundiendo música tradicional y dando voz a líderes comunitarios. Asimismo, se han incorporado el uso de redes sociales como complemento para ampliar su alcance, principalmente a través de Facebook y WhatsApp.

En cuanto al acceso a tecnologías digitales, en las zonas urbanas periféricas hay mayor disponibilidad de Internet móvil, en las comunidades más alejadas persisten problemas de infraestructura, lo que limita la producción y circulación de contenidos digitales. No obstante, se destaca el uso creativo de recursos tecnológicos disponibles, como grabadoras, altoparlantes móviles y celulares básicos, para mantener una comunicación efectiva dentro de la comunidad.

Los resultados muestran una dinámica entre las formas tradicionales de comunicación indígena y los medios digitales, con una tendencia creciente hacia la convergencia tecnológica, aunque condicionada por factores de acceso, formación y autonomía. Lejos de generar una ruptura cultural, la tecnología se ha convertido en una aliada en los procesos de revitalización cultural.

Mediante el análisis documental se revisaron estudios y proyectos que documentan cómo las comunidades indígenas están empleando diversas herramientas digitales.

Tabla 1*Medios digitales y funciones en la comunicación indígena*

Herramienta/Proyecto	Descripción	País	Impacto
Illariy (IA)	Avatar que enseña quechua usando tecnología GPT	Perú	Educación moderna en lengua ancestral
Memes en q'eqchi'	Jóvenes crean memes en su lengua en redes sociales	Guatemala	Reapropiación digital de la lengua
Woolaroo	App de Google que enseña lenguas indígenas con la cámara	Varios países	Aprendizaje interactivo y accesible
YouTube y música en lenguas indígenas	Rap, rock y otros géneros cantados en lenguas originarias	Diversos	Difusión masiva de identidad cultural

Nota. Tabla elaborada con base en experiencias digitales documentadas en distintos países de América Latina. Se destacan proyectos y plataformas que contribuyen al fortalecimiento de la comunicación indígena a través de medios digitales.

A través de la observación directa de contenidos difundidos en plataformas digitales, se identificó que varias comunidades indígenas no solo consumen medios digitales, sino que están generando su propio contenido con fines culturales y comunicativos. Redes como Facebook, YouTube y TikTok, transmiten saberes ancestrales, música tradicional, testimonios y mensajes en lenguas originarias, lo que evidencia una transformación en las formas de transmisión del conocimiento, que ya no depende exclusivamente de la oralidad presencial.

Tabla 2.

Plataformas digitales observadas y contenido indígena en lenguas originarias

Plataforma	Tipo de contenido observado	Lenguas presentes
Facebook	Memes, publicaciones activistas	Q'eqchi', náhuatl
YouTube	Música, cuentos, testimonios	Quechua, mixe
TikTok	Videos cortos en lengua indígena	Zapoteco, maya

Fuente: Observación directa de contenidos en plataformas digitales (2024).

DISCUSIÓN

Los resultados evidencian que las comunidades indígenas del Ecuador han desarrollado procesos comunicacionales que integran de forma dinámica elementos tradicionales y modernos, lo que respalda la noción de una “comunicación indígena híbrida”, como señalan autores como Rodríguez (2021). La persistencia de prácticas orales, la centralidad del kichwa y el uso ritual de la palabra revelan una continuidad cultural sólida, que se reconfigura sin desaparecer frente al avance de las tecnologías digitales.

Uno de los aspectos más destacables es el papel de las radios comunitarias, que se consolidan como herramientas claves para la reproducción cultural, la alfabetización en lengua originaria y la participación ciudadana. Esto coincide con investigaciones previas que resaltan el poder de estos medios como formas de resistencia simbólica, memoria colectiva y organización social (Zarama, 2019; Herrera & Tapia, 2023). Las emisoras no solo informan, sino que fortalecen la identidad cultural y generan espacios de diálogo multigeneracional.

Sin embargo, se identifican también importantes desigualdades en el acceso a tecnologías digitales, especialmente en comunidades rurales de difícil acceso. Este hallazgo se vincula con estudios como el de Martínez-Carrillo (2020), que advierten cómo la brecha digital reproduce exclusiones históricas y limita las posibilidades de participación mediática de los pueblos indígenas. A pesar de ello, las comunidades han demostrado creatividad y autonomía para adaptar los recursos tecnológicos disponibles a sus necesidades locales.

Además, el estudio aporta evidencia sobre el papel protagónico que están tomando las mujeres indígenas en la apropiación tecnológica, un fenómeno que también ha sido documentado en investigaciones recientes sobre feminismo comunitario y comunicación intercultural (UNESCO, 2022). Las mujeres utilizan la radio y la telefonía móvil como plataformas de apoyo mutuo, prevención de violencia y empoderamiento, lo que representa un cambio progresivo dentro de estructuras tradicionalmente patriarcales.

Comparando los resultados obtenidos con experiencias similares en América Latina, se reafirma que la comunicación indígena no debe entenderse como una simple adopción de medios modernos, sino como una reconfiguración estratégica que responde a contextos específicos de lucha, memoria y autodeterminación. En este sentido, el concepto de "tecnologías apropiadas" cobra especial relevancia, ya que las comunidades no solo consumen tecnología, sino que la adaptan a sus modos de vida y estructuras organizativas.

Por tanto, es necesario que las políticas públicas en materia de comunicación reconozcan estos procesos como legítimos y prioritarios, más allá del enfoque asistencialista. Se requieren marcos legales, financieros y técnicos que fortalezcan la sostenibilidad de los medios comunitarios, la formación intercultural y la producción de contenidos en lenguas originarias. Solo así será posible garantizar el ejercicio pleno del derecho a la comunicación en contextos indígenas.

CONCLUSIONES

La investigación permitió constatar que los procesos de comunicación en las comunidades indígenas del Ecuador constituyen un sistema complejo, dinámico y profundamente arraigado en prácticas culturales ancestrales, que han sabido dialogar con los medios y tecnologías modernas. Lejos de representar una ruptura, la incorporación de herramientas digitales como las radios comunitarias, redes sociales o telefonía móvil ha generado una resignificación de la comunicación indígena, la cual mantiene su esencia basada en la oralidad, el territorio, la colectividad y la identidad. Las radios comunitarias, en particular, se consolidan como espacios vitales para la defensa del idioma, la memoria histórica y la participación social, siendo además una herramienta clave para fortalecer los liderazgos de mujeres indígenas.

El resultado más relevante de esta investigación radica en evidenciar que la comunicación indígena no puede ser comprendida como un proceso de simple modernización o adopción tecnológica, sino como una práctica de resistencia cultural, de reapropiación crítica de los medios y de lucha por el derecho a narrarse desde su propia cosmovisión. En este sentido, las comunidades no solo consumen medios, sino que los transforman en función de sus realidades y aspiraciones. Esta constatación refuerza la necesidad de que las políticas públicas reconozcan y fortalezcan los procesos comunicativos propios, promuevan el acceso equitativo a la tecnología y aseguren la sostenibilidad de los medios comunitarios. Solo así será posible garantizar una comunicación verdaderamente intercultural, inclusiva y democrática, que contribuya al fortalecimiento del tejido social y cultural de los pueblos originarios del Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Andragogy University*. (2024, febrero 11). ¿Qué es la comunicación y su importancia? *American Andragogy Blog*. <https://www.aauniv.com/s/blog/que-es-la-comunicacion-y-su-importancia/>
- Guanoluisa-Almache, F. A., & Cedeño-Beltrán, B.* (2021). *Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Ecuador*. *Iustitia Socialis: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas*, 6(Extra 1), 584–589. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8965228>
- Herrera, D., & Tapia, J.* (2023). *Redes sociales y comunicación indígena: riesgos y oportunidades*. *Revista Intercultural de Comunicación Digital*, 12(1), 55–70.
- López, E. N., & Rodríguez, L. R.* (2024, febrero 20). *Culturas milenarias y TIC. BID – Mejorando vidas*. <https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/>
- Martínez-Carrillo, C.* (2020). *Brecha digital y exclusión en comunidades indígenas de América Latina*. *Revista Latinoamericana de Estudios de la Comunicación*, 25(46), 101–117.
- Orobitg, M. M.* (2019, febrero 5). *Internet fortalece a las comunidades indígenas. The Conversation*. <https://theconversation.com/internet-fortalece-a-las-comunidades-indigenas-110251>
- Poloche, N. R.* (2012). *La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima – Colombia*. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 10(2), <https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf>
- Prieto, E.* (2023, agosto 29). *Diferencias entre los medios tradicionales y los nuevos medios. SNHU*. <https://es.snhu.edu/blog/diferencias-entre-los-medios-tradicionales-y-los-nuevos-medios>

- Ramírez Velázquez, C. A. (2007). *Las comunidades indígenas como usuarios de la información*. *Investigación Bibliotecológica: Revista de Investigación*, 21(43).
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2007000200009
- Ríos, A. M. (2010). *La comunicación antes de Colón: Tipos y formas en Mesoamérica y los Andes*. *Telos: Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología*, 3, 15–28.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214630>
- Rodríguez, R. (2021). *Radios comunitarias e identidad cultural en pueblos originarios*. *Revista Comunicación y Territorio*, 9(2), 75–90.
- Sarasola, J. (2024, enero 22). Brecha digital y derechos indígenas. *Ikusmira*.
<https://ikusmira.org/>
- Tarabochia, M. L. (2017, octubre 12). *Latinoamérica: Seis desafíos clave para los pueblos indígenas*. *Mongabay Latam*. <https://es.mongabay.com/2017/10/latinoamerica-seis-desafios-clave-pueblos-indigenas/>
- UNESCO. (s.f.). Fortalecimiento de medios indígenas y comunitarios.
<https://www.unesco.org/es/articles/fortalecimiento-de-medios-indigenas-y-comunitarios>
- UNESCO. (s.f.). Pluralismo mediático y medios comunitarios.
<https://www.unesco.org/es/media-pluralism-diversity/media-pluralism>
- Yenny León Vanegas, C. O. (2022). *Comunicación indígena: Un concepto en constante construcción*. *Revista Científica Uniminuto*, 13(3), 47–62.